

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta‘minlash maqsadida hamda Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

3. Tarjima jarayonida semantik aniqlikka erishish;

4. Ta'lim va amaliyotda yagona terminologik yondashuvni qo'llash.

Mazkur masalalarni hal etish o'zbek tilining ilmiy salohiyatini oshiradi, psixologiya fanining milliy asoslarda rivojlanishiga xizmat qiladi va xalqaro ilmiy muloqotda samarali ishtirok etish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Jo'rayev, M. (2019). *O'zbek tilida ilmiy terminologiya muammolari*. Toshkent: Fan nashriyoti.

2. Ayaqulov N.A., & Shukurulloyev S.B., (2024). Terminology indicating relationships with investors: A study of hypernymic and hyponymic relationships. "Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development" 28(6), 93-99.

3. Xolmatov, A. (2020). *Psixologiya fanida terminlarning qo'llanilishi va tarjima masalalari*. Toshkent: Universitet nashriyoti.

4. Vohidov, Sh. (2018). *Milliy terminologiya va uning rivojlanish istiqbollari*. Samarqand: SamDU matbuoti.

5. Crystal, D. (2003). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Oxford: Blackwell Publishing.

6. Ayaqulov, N. A., & Shukurulloyev, S. B. (2024). On the terminology of linguocultural conceptology. *Til va adabiyot.uz*, 14(9), 19–22.

7. American Psychological Association (2020). *APA Dictionary of Psychology*. Washington, DC: APA.

8. Karimova, Z. (2021). "Psixologik terminlarning milliy va o'zlashgan qatlamlari." *Filologiya masalalari*, №2, 45–52-betlar.

9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atamashunoslik qo'mitasi materiallari (2022).

ÖZBEK VE TÜRK ATASÖZLERİNDE ZITLIKLAR

Prof. Dr. Birsal ORUÇ ASLAN,

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı,

birsal_oruc@hotmail.com

Özet

Atasözleri bir milletin, bir toplumun hafızasıdır. Toplumun kültürüne göre şekillenen atasözleri, söyleyeni unutulmuş, yüzyıllar içinde halka mal olmuş özlü sözlerdir ve halkın yaşam tecrübeleri sonucunda oluşmuştur. Ders verici veya ders çıkarıcı özelliğe sahip olan atasözleri toplumlarda ortak olabileceği gibi farklı da olabilir. Hatta aynı toplum içinde dahi farklı zamanlarda, farklı tecrübeler sonucunda ortaya çıkmış atasözleri arasında zıtlıklar da görülebilir. Bu bildiride ortak anadile sahip olan Özbek ve Türk atasözlerinde anlamsal zıtlıklar ele alınmış, bunların sebepleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Yöntem olarak veri toplama yöntemi kullanılmış ve elde edilen atasözleri analiz edilerek zıtlıklar tespit edilmiştir.

Toplumun kültürel aynası olan ve toplum yapısında önemli bir rolü bulunan; o toplumun fertleri arasında tecrübe, yaşayış ve mental farklılıkların sonucunda birbirine zıtlık teşkil eden atasözlerinin tespitinin toplumdilbilimi açısından da önemi büyüktür.

Anahtar Kelimeler: atasözü, anlam, Özbek, Türk, zıtlık

Abstract

Proverbs are the memory of a nation and a society. Shaped by a society's culture, proverbs are aphorisms whose origins remain unknown and have become public knowledge over centuries, resulting from the people's life experiences. Proverbs that teach a lesson or draw lessons can be common or diverse across societies. Even within the same society, contrasts can occur between proverbs that emerged at different times and as a result of different experiences. This paper examines semantic contrasts in Uzbek and Turkish proverbs, which share a common mother tongue, and attempts to reveal their causes. Data collection was used as a method, and the resulting proverbs were analyzed to identify contrasts. Proverbs are a cultural mirror of a society and play a significant role in its structure. Identifying contrasting proverbs, resulting from differences in experience, lifestyle, and mentality among members of that society, is also crucial for sociolinguistics.

Keywords: proverb, meaning, Uzbek, Turkish, contrast

Резюме

Пословицы – это память нации и общества. Сформированные культурой общества, пословицы – это афоризмы, происхождение которых остаётся неизвестным, но которые стали достоянием общественности на протяжении веков, являясь результатом жизненного опыта людей. Пословицы, которые учат или извлекают уроки, могут быть общими или разными в разных обществах. Даже внутри одного общества могут возникать контрасты между пословицами, возникшими в разное время и в результате разного опыта. В данной статье рассматриваются семантические контрасты в узбекских и турецких пословицах, имеющих общий родной язык, и делается попытка выявить их причины. В качестве метода использовался сбор данных, а полученные пословицы анализировались для выявления контрастов. Пословицы являются культурным зеркалом общества и играют важную роль в его структуре. Выявление контрастных пословиц, обусловленных различиями в опыте, образе жизни и менталитете членов этого общества, также имеет решающее значение для социолингвистики.

Ключевые Слова: пословица, значение, узбекский, турецкий, контраст

Giriş

Atasözleri ne zaman, kim tarafından söylendiği bilinmeyen fakat toplumun fikrî, kültürel yapısını yansıtan, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze gelen, çeşitli tecrübeler sonucunda söylendiği anlaşılan, genellikle öğüt veren özlü sözlerdir. Atasözü, Güncel Türkçe Sözlük'te "Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak

söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme, sav, darbimesel” olarak tanımlanmaktadır (URL 1). Atasözlerinin özelliklerine göre araştırmacılar tarafından çeşitli tanımları yapılmıştır. Biz burada bunları tek tek vermeyeceğiz.

Atasözlerinin anlam ve dilbilgisel özelliklerinden dolayı bugüne kadar pek çok araştırmaya konu olduğu, bu alanda önemli çalışmalar ortaya konduğu görülmektedir. Bu bildiride birbirine anlamca zıtlık teşkil eden atasözleri hem Özbek hem Türk sahasından seçilerek incelenmiştir. Zıtlık, karşıtlık, çelişki gibi sözler birbirinin eş anlamlısı gibi görünse de atasözleri bu açıdan farklı şekillerde ele alınmıştır. Yüksek lisans tezinde atasözlerini sözcüksel (söz içi) karşıtlıklar açısından ele alan Fatih Mehmet Öz, aynı atasözünde geçen “*ilişkisel, dereceli, kutupsal karşıtlık*” gibi karşıtlıkları ele almıştır (Öz, 2024, s.1). Bir başka çalışma İsmail Abalı’nın “*Çelişkili yargılar bildiren Türk atasözlerine Freudyen bir yaklaşım*” adlı makalesidir (Abalı, 2024, s.610-621). Abalı atasözlerini Freud’un psikanaliz yöntemiyle incelemiş, aç gözlülük, cinsellik, açlık, saldırganlık gibi insanın olumsuz özelliklerini ortaya koymuş ve birtakım sonuçlara ulaşmıştır (Abalı, 2024, s.610). Eyüp Sertaç Ayaz ise “*Türk Atasözlerinde Çelişki*” adlı bildirisinde değişik zamanlarda söylenmiş atasözleri arasında mesajları bakımından çelişkili olanlara yer vermiştir (Ayaz, 2011, s. 833-842).

Bu bildiride Türk atasözleri Ömer Asım Aksoy’un *Atasözleri Sözlüğü* (1988) ve To’ra Mirzäyev vd.’nin yayımladığı *O’zbek Xalq Maqollari* (1989) adlı eser ile İbrahim Yoldaşev ve Muhittin Gümüş’ün hazırladıkları *Özbek Atasözleri* (1995) adlı eserlerden veri tarama yöntemiyle seçilmiş, alanda yazılan tez, bildiri ve makalelere de gereklikçe başvurulmuştur.

Zıt Anlam İçeren Atasözleri

Dost ve dostlukla ilgili olanlar

Eski dost düşman olmaz. /Güvenme dostuna, saman doldurur postuna.

Eskiden beri kişinin huyunu, suyunu bilen, iyi gününde kötü gününde her zaman yanında olan dost, düşman olmaz. / Dostuna güvenip bütün sırlarını açma, ona sırtını dönme, postuna saman doldurur yani seni zor durumda bırakır.

Görüldüğü gibi ilki dostun, dostluğun kıymetini belirtirken ikincisinde dosta güvenilmeyeceği, her zaman açık kapı bırakılması gerektiği anlatılmıştır. Burada her ne kadar birincide eski sıfatı kullanılmışsa da ikinci atasözünde dost’un nasıl bir kişilikte olduğu belirtilmemiştir. Bu yüzden atalarımız dost seçerken de dikkatli olmamızı öğütlemişlerdir.

Eski dost düşman bolmas, yenisidan vafö kelmas (Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez).

Bu atasözünün Türkçede ‘*yenisinden vefa gelmez*’ kısmı bazen söylenmese de burada atasözü içinde anlam zıtlığı vardır. Eskiden beri birbirini tanıyanların kolay kolay düşman olmayacağı ama yeni tanışılan birinin bütün huyları bilinmediği için ondan düşmanca davranışların da beklenilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca dostluğun düzeyinin de daha sığ kalacağı, bu sebeple yeni tanışılan biriyle bütün sırların

paylaşılmayacağı da anlatılmak istenmiştir. Bu anlamda bir başka atasözü de “*Eski dōstlik zañlamaydi./ Eski dostluk paslanmaz.*”dır.

Ayrilar dost ayovli narsanni sorar (Ayrılacak dost, olmadık şeylerini ister).

Bu atasözünde dostuyla ayrılacak kişinin dostundan beklemediği bir hareket, “olmayacak şeylerin istenmesi”dir. Dostlar birbirleriyle sıkı alış veriş içindedirler. İnsan sahip olduklarını dostundan esirgemez ama araları bozulduğunda bunların hesabı yapılır.

Türkçede “*Dostunla ye, iç, alış veriş etme/yapma!*” gibi bir atasözü de bu anlama yakındır.

Özbekçede ise “*Hisoblashgan do'st emas.*” atasözü, üçün beşin hesabını yapan kişiler arasında dostluk olamayacağını anlatır ve ‘*Dostunla ye, iç, alış veriş etme!*’ atasözündeki öğüt sanki bu yüzden verilmiş gibidir. Bir diğer Özbek atasözünde ise “*Hisobli do'st ayrilmas.*” diyerek dost da olsa dostlar arasında hesabın iyi yapılması gerektiği belirtilmiştir. Hâl böyle olunca da önceki atasözüne ters düşülmektedir.

“*Dost dostun eyerlenmiş atıdır.*” Bizim zor zamanlarımızda yanımıza gelen, özveriden kaçınmayan kişi gerçek dosttur. Bu anlamda diğer bir atasözü de “*Dost kara günde belli olur.*”dur.

Bu atasözlerine ters düşen “*Düşenin dostu olmaz.*” atasözünde ise insanın zor zamanlarında yanında kimsenin kalmayacağı, dost olarak bildiklerinin bile onu yalnız bırakacağı, ona yardım etmeyeceği anlatılmaktadır.

Akılla İlgili Zıt Anlamlı Atasözleri

Akıl yaşta değil, baştadır. / Aklı başa yaş getirir. Birinci atasözünde “*Akılın yaşla alakası yoktur. Yaşça küçük olanlar bazen büyüklerden daha mantıklı olur.*” demek istenmiştir. Akıl kişiden kişiye değişkenlik de gösterir, bu sebeple yaşça büyük birisi küçükler kadar aklını kullanamayabilir.

İkinci atasözünde ise “*İnsan, hayatında gerekli tecrübeye, görgüye, bilgiye belli bir yaşa girdikten sonra ulaşır.*” anlamı öne çıkar. İnsanın hayatı boyunca yaşanmışlıkları onu karşılaştığı olaylara karşı daha deneyimli yapar ve zamanla olgunlaşır, daha mantıklı düşünmeye başlar.

Özbekçede Türkçedeki bu atasözlerine denk olabilecek atasözü “*Aql yoshdan, Odob — boshdan.(Akıl yaştan, edep baştan.)*”dır. ‘Akıl yaştan’ ile insanın yaşlandıkça tecrübelerinin artması, aklının da başına gelmesi kastedilmektedir.

“*Aql bo'yda emas, o'yda.*” atasözünde ise bizdeki “*Akıl yaşta değil baştadır.*” atasözüne benzer bir anlam vardır. Burada “uzun boylu (bu yaşça da büyük biri olabilir, boyca da emsallerinden uzun biri olabilir.) her zaman akıllı olamaz, insana ‘o’y (öy=düşünce, fikir, zihin)/düşünme yetisi’ gerekir.” denmektedir. Bir diğer atasözünde de ‘*Aql — boshda, G'ayrat — yoshda, Asl — toshda.* (Akıl başta-Gayret yaşta-Asıl dışta/dış görünüşte)’ denilerek aklın yaşta değil başta olduğu belirtilmiştir.

Akılla ilgili diğer bazı atasözlerinde de birbirine ters anlamlar görülmektedir.

“*Bin bilsen de bir bilene danış*” ve “*akıl akıldan üstündür*” atasözleri “Ne kadar çok bilsen de senden daha iyi bilen biri olur. Onların da fikrini almalısın.” anlamındadır. Buna tezat teşkil edebilecek atasözü ise “*Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış*”tır. Burada “Kişi, kendi düşüncesini veya kendi doğrularını başkalarına göre daha mantıklı ve doğru görür.” anlamı barınmaktadır.

Ko'pdan ko'p aql chiqar. (Çoktan çok akıl çıkar: Çok kişinin olduğu yerde herkes kendi fikrini söyler ve bu da kişilerin karar vermesini zorlaştırır.) Bu atasözünü hem olumlu hem de olumsuz manada düşünmek mümkündür. Farklı fikirler olaylara farklı bakış açılarından bakmamızı ve geniş düşünmemizi sağlar fakat bazen de verilen bu tavsiyeler, fikirler insanın aklını karıştırır, karar vermesini zorlaştırır.

Aql aqldan quvvat olar. “Akıl akıldan kuvvet alır.” Türkçedeki ‘Akıl akıldan üstündür’ atasözüyle aynı durumlar için kullanılır.

O'z aqling aqldir, Elning aqli naqldir. (Kendi aklın akıldır, elinkisi iğreti akıldır.) Burada ‘*Aql aqldan quvvat olar.*’ atasözüne ters düşülen bu atasözünde Türkçedeki herkesin kendi aklını beğendiğini anlatan atasözüne benzer bir anlam vardır. Kişiye kendi aklı üstün görünür.

Sonuç

Atasözleri her millette görülen, bazen milletler/toplumlar arasında ortaklıklar arz eden özlü sözlerdir. Aynı kültürden beslenen Türk ve Özbek atasözlerinde pek çok ortaklıklar olduğu gibi farklılıklar da mevcuttur. Bu bildiride hem Türk hem Özbek atasözlerinden dost-dostluk ve akıl ile ilgili ortaklık gösteren atasözleri örnekseme yoluyla seçilmiş ve bunlar arasındaki anlamsal zıtlıklar ortaya konmuştur. Bildiri kapsamında ele alınan bu konu daha geniş çaplı çalışmalarını gerektiren bir konudur.

Kaynakça

Abalı, İ. (2024). Çelişkili yargılar bildiren Türk atasözlerine Freudyan bir yaklaşım. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (39), 610-621. DOI: 10.29000/rumelide.1469440.

Aksoy, Ö. A. (1988). *Atasözleri ve deyimler sözlüğü 1: Atasözleri sözlüğü*. İstanbul: İnkılâp Yayınları.

Karaman, A., (2023). Özbek Atasözlerinde Akıl ve Erdem. *Folklor Akademi Dergisi*. Cilt:6, Sayı:3, 1136 – 1146.

Mirzäyev, T, vd. (1989). *O'zbek xalq maqollari*, Gafur Gulâm Nâmidägi Ädäbiyat vä Sän'ät Näşriyati, Tâşkent.

Mirzayev, T. vd. (2013). *O'zbek xalq maqollari*. Toshkent: Sharq.

URL 1: <https://sozluk.gov.tr> (Erişim Tarihi: 13.09.2025)